

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПИСАТЕЛЯ**Бекбергенова З.У.***Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, доктор филологических наук***THE SCIENTIFIC AND THEORETICAL VALUE OF STUDY CREATIVE LABORATORY OF THE WRITER****Bekbergenova Z.***Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Doctor of Philology***Аннотация**

Изучение творческой лаборатории – одна из самых актуальных проблем мировой литературы. В связи с этим опубликовано немало трудов и научных исследований известных писателей и исследователей. В статье исследуется авторский выбор темы и идеи, сюжета и композиции, художественного мастерства, стиля, литературной среды и др. В процессе трансформации жизни в художественную реальность научно-теоретические и художественно-эстетические вопросы были обоснованы. Отмечается, что творческая лаборатория автора связана с его духовным миром, освещением человеческого характера, анализом специфических поэтических особенностей его произведений на основе источников социально-политической ситуации того времени.

Abstract

This article discusses the scientific and theoretical foundations and importance of studying the creative laboratory of talented, talented writers who have created a unique literary school in the world of art and won the love of many readers with their works of art. The study of the creative laboratory is one of the most pressing problems in the science of world literature. In this regard, several books, scientific studies have been published by well-known writers themselves and researchers. The article examines the author's choice of theme and idea, plot and composition, artistic skills, style, literary environment, etc. in the process of transforming life into artistic reality, issues are scientifically-theoretically and artistically-aesthetically substantiated. It is also considered that the author's creative laboratory is connected with the author's spiritual world, the coverage of human character, the analysis of the specific poetic features of his works based on the sources of the socio-political situation of the time.

Ключевые слова: творческая лаборатория писателя, литературная школа, стиль работы, жизненные реалии и художественная фактура, анализ.

Keywords: masterful talent, writer's creative laboratory, literary school, work style, real life and artistic texture, analysis.

В мировой литературе изучение творчества творческой личности, творчески-человеческой биографии, биографии и литературно-эстетических взглядов писателя, роли и сущности авторского «Я» в произведениях искусства имеет научно-теоретическое значение. Актуальность темы определяется творческими особенностями писателя как личности и как творческой личности своего времени, главным образом творческой личности и периодом, роли социально-психологических отношений в духовных преобразованиях, руководящими принципами, важными источниками, факторами литературных и эстетических взглядов. Современный процесс глобализации требует изучения творческой лаборатории на основе передовых научно-методологических методов, имеющихся в мировой литературе, и выявления корней социально-политических, литературных и психологических факторов, порождающих творческую активность писателя. В связи с этим возникает необходимость изучения творческой лаборатории писателя, являющегося творцом произведения искусства, не только как литературно-эстетическая проблема, но

и с точки зрения философских, социальных, психологических проблем. Эффективных результатов можно добиться в литературе, изучая такие вопросы, как психология творчества, творческая личность, авторское мышление и мировоззрение, социальная позиция, творческая концепция, эстетический вкус, убеждения.

С 1960-х годов XX века до наших дней жизнь и творчество талантливых писателей, внесших весомый вклад своими произведениями в развитие нашей национальной литературы, полностью отвечающими критериям искусства, создали уникальную литературную школу в мире искусства с поэзией, прозой и драматургией. Одно из новейших и многообещающих направлений современной литературы – наблюдение за жизнью, отбор фактов из различных событий и глубокое изучение искусства писателя и его творчества уникальным художественным и эстетическим способом. В частности, поэтапное изучение факторов, присущих жизни писателя и его творчеству, процессов роста от первого до последнего произведения, определяет научную значимость данной проблемы.

Безусловно, исследовательская работа, посвященная изучению творческой лаборатории писателя заключается в изучении жизни и творчества талантливых людей в целом, выбора художником темы и идеи, сюжета и композиции, художественного мастерства, стиля, литературной среды и т. д. В процессе трансформации жизни в художественную реальность важное значение имеет научно-теоретическое и художественно-эстетическое обоснование вопросов, в основном связанных с творческой лабораторией автора, духовным миром автора, освещением человеческого характера, анализом поэтических особенностей его произведений на основе источников социально-политической ситуации того времени.

В то же время в науке о каракалпакской литературе до сих пор не решена проблема творческой лаборатории конкретного писателя в контексте литературного процесса. В связи с этим вопросы, поднятые в данной статье, являются *новой* в каракалпакской литературе. Кроме того, каракалпакские писатели Караматдин Султанов, Тулепберген Каипбергенов, Шаудырбай Сеитов, Кенесбай Рахманов, Тулепберген Матмуратов, Камал Мамбетов, Кенесбай Каримов, вошедшие в мир художественной литературы в 1950-1960-е годы XX века и прославившиеся, наряду с такими известными прозаиками Оразбай Абдурахманов, Муратбай Нызанов, Сарыгуль Бахадырова, Гулайша Есемуратова, Халила Даулетназаров, Алпысбай Султанов, Жиенбай Избасканов, включены в учебники «Литература» общеобразовательных школ. Однако данные о жизни и творческой деятельности этих талантов буквально не изучены в творческой лаборатории.

В области мировой литературы возник ряд исследований по изучению творческой лаборатории талантливых писателей в области художественной литературы по нескольким направлениям: например, о писателе, об исследователе, о нескольких писателях одновременно, о беседе журналиста с писателем, в интервью в форме ответа или в мемуарах, автобиографических и биографических сведениях, письмах и дневниках с воспоминаниями автора о себе и своей работе.

Творческая лаборатория писателей в мировой литературе стала углубленно изучаться во всех ее аспектах с начала 1950-х до 1960-х годов XX века. Например, П.Медведева «В лаборатории писателя» [9], Б.Мейлах «Талант писателя и творческий процесс» [10], М.Храпченко «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» [20], Ю.Г. Нигматуллина «Комплексное исследование художественного творчества» [12]. Творческая психология писателей А.Г.Ковалева «Психология литературного творчества» [6], А.Г.Цейтлин «Труд писателя. Вопросы психологии творчества, культуры и технического письма» [21]. Творческая лаборатория отдельных талантов «Мастерство Некрасовой» К.И.Чуковского [22], З.Паперного «О мастерстве Маяковского» [14], Б.А.Грифцова «Как работал Бальзак» [2], Л.П.Громова «В творческой лаборатории Чехова» [3], «Творческая лаборатория Горького-драматурга» В.В.Новикова [13],

Н.М.Фортунатова «Творческая лаборатория Л.Толстой: наблюдения и раздумья» [19], Р.Фатхрахманова «Творческая лаборатория прозаика (на материале произведений А.Еники, М.Магдеева, А.Гилязова, Н.Фаттаха и др)» [18], Т.Н.Архангельской «В творческой лаборатории Л.Н.Толстого: Источники, прообраз и образ, литературные связи» [1], Р.Музаффарова «Творческая лаборатория Сибгата Хакима: проблемы литературного мастерства» [11], Е.Ш. Салимзянова «Творческая лаборатория Анвары Шариповой (особенности научного и литературного мастерства)» [16].

Рукописи, дневники и интервью, написанные самими писателями о происхождении и стиле письма талантливых художников, создавших произведение искусства, важны для открытия писательской лаборатории. В этой связи всемирно известные художники, в том числе «Как пишут стихи» В.Кожина (Москва, 1970), «Утырып уйлар уйладым» Т.Мицнуллина (Кенделеклер, Казань, 1997), Взгляды и комментарии Ю. Либединского о художественном творчестве, таких как «Как я работал над "Неделями"» (Москва, 1980), К.Федина «Как я учился писать письмо» (Москва, 1966). Просматривая эти научные и творческие работы, мы понимаем, что работы, созданные самими писателями, имеют большое значение для изучения лаборатории писателя.

В узбекской литературе начала XXI века в работе «Принципы художественного восприятия событий в рассказах Ш.Холмирзаева» (Ташкент, 2001) Г.Тавалдиевой, «Проблема интерпретации в узбекской литературе XX века» Б.Каримова (на примере А.Кодирийшунослик) (Ташкент, 2002), кандидатские и докторские диссертации, такие как «Проблемы изучения творческой биографии в узбекской литературе» Н.Ш.Зиедуллаевой (на примере творчества А.Каххора) (Ташкент, 2004), посвящены исследованию творческой жизни и творческой лаборатории писателей.

Каждая из вышеперечисленных научно-исследовательских работ направлена на выявление особенностей творческой лаборатории талантливых людей, достойных гордости и славы каждой нации, каждого народа.

Однако, несмотря на то, что исследование творческой лаборатории автора является одной из самых интересных и сложных проблем, эта тема в каракалпакской литературе еще теоретически не была освещена.

Р.Г. Фатхрахманов пишет: «Каждая неизведанная творческая лаборатория – это невосполнимая потеря в истории литературы» [18]. Поэтому, основываясь на передовом опыте мира и братских народов в области литературной критики, можно вести (изучать) эту проблему в следующем направлении. Выявить процессы социализации творческой психологии, творческой среды, творческого стиля, эстетического идеала, связанных с жизнью и творческой деятельностью писателя; изучить авторское «Я» и биографическое понятие «Я» в контексте литературных произведений, относящихся к творческой лаборатории писателя; обобщенный анализ

компонентов, составляющих механизм творчества, например творческая концепция; существует необходимость проведения научных исследований жизни и творчества писателей на основе архивных материалов по дневникам, переписке, письмам, истории написания их произведений, издания их книг. Кроме того, интервью с близкими родственниками умерших писателей и нынешних, их творческих способностей используются в формате вопросов и ответов: на основе заранее разработанной анкеты, в форме простого собеседования с наблюдением.

Например, знаменитый колумбийский писатель и лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсиа Маркес хорошо осведомлен о своих недостатках, поскольку знает качество своих произведений. Например: «Когда ты пишешь работу, ты веришь, что лучшей книги в мире нет. Но когда я прочитал его на этот раз, я понял, что во время написания романа, мне чего-то не хватало. То есть, я рассказал только историю поколений в произведении. Для писателя это большой позор.

На самом деле, когда я начинал эту работу, у меня было мало времени, и я должен был закончить ее быстро. Семь лет тихо писал «Осень Патриарха». По этой причине было трудно писать «Сто лет одиночества».

Я крайне капризный читатель. Если книга скучная, её выбрасываю. Я делаю то же самое, когда пишу. То, что у меня получается, когда беру карандаш в руку, начинает казаться читателю скучным. Поэтому ищу способы возродить свои работы. Вот что случилось, когда я писал «Сто лет одиночества». Роман должен был рассказать историю многих поколений. Позже, однако, я подумал, что если я так поступлю, роман станет повторяющейся периодичностью и утомит читателя. Вот почему я перестал писать, когда была написана почти половина» [23].

К 1980-годам XX века и в каракалпакской художественной литературе стали издаваться рассуждения известных литературоведов по творческой лаборатории писателей и беседы с работниками редакций. Нам удалось поближе познакомиться с ценными рассуждениями о мастерстве этих писателей по созданию художественного произведения, в частности: «Талант и судьба» Ш.Сейтова (журнал «Амударья», 1989. №8.), «Восемнадцать вопросов» К.Мамбетова (журнал «Амударья», 1990. №6.), «Птица летит крыльями» С.Салиева (журнал «Амударья», 1991. №4.), «Вдохновение бывает у окрылённого человека» К.Рахманова (беседа писателя с Я.Ажимова, журнал «Амударья», 1999. №3.), «Как я стал писателем и литературоведом» К.Мамбетова (журнал «Амударья», 2000. №3.), «Писатель и мастерство» (беседа писателя Х.Сейтова с Н.Арзуовой, журнал «Амударья», 2000. №5.), «Из записей тетради моей жизни» К.Каримова (журнал «Амударья», 2012. №2; 2013. №1.), «Почему я выбрал писательство» М.Нызанова (Нукус, «Знание», 2018), «Я всегда ходила вокруг своей профессии» Г.Есемуратовой («Дыхание времён». IV Том. Нукус: Знание. 2009).

Вкратце остановимся на высказанных мнениях отдельными вышеназванными каракалпакскими писателями о методе написания и об истории создания произведений в ходе их творческого процесса.

Например, народный писатель Каракалпакстана Ш.Сейтов (1936-1996 гг.), который всесторонне обогатил жанрово, идейно-тематически, стилистически каракалпакскую литературу XX века своими поэтическими сборниками «Где ты, моя тропинка?» («Сокпағым мениң қайдасан?») (1966), «Отголоски гор» («Таўлардан саза») (1970), «Дороги» («Жоллар») (1990), повестями и романами «Тропинки судьбы» («Ығбал сокпақлары»), «Беглянка» («Қашқын»), «Было много улетевших журавлей» («Көп еди кеткен тырналар»), «Прилагается к уголовному делу» («Жынаятлы исине қосып тигилсин»), «Халкабад» («Халкабад») в статье «Талант и судьба» пишет: «Поиск самого себя в себе и заблуждения дали мне роман «Тропинки судьбы» (1971) [17, с. 87]. Ш.Сейтов наряду с жанром прозы весомый вклад внес и в поэзию. О назначении поэта он пишет: «Если в прозе писатель себя и не открывает на сто процентов, а тайно оставленный для поэзии один процент заставит его написать вольный стих». Поэтому в своей книге, «Где ты моя тропинка» (1966) «Я сам предпочел поэзию, чем прозу» [17, с. 88] и обращает большое внимание на сжатость и лиричность в стихе, на приемлемые стороны передачи мнений красотой чувств.

На вопрос журналиста: – Вы как пишете, целое произведение или по частям? Дома ли, или во время путешествия? Сколько раз переписываете написанное? он ответил: «Когда я думаю, думаю циклами. Если взятая тема в целом как личность, то отдельные стихи – его составные части, его органы. Поэтому всегда жду, когда созреет этот цикл и сяду за стол писать. Может поэтому, во время одного дня командировки, если в гостинице царствует покой, могу спокойно, в уединении написать один или два органа цикла, поэзия для меня легче и пишу с наслаждением, чем прозу. Прозу пишу в своей комнате на своей машинке цельно, без деления на части. Если разделю на части, то могу перепутать. Перед работой над большим произведением, я планирую время. Не в состоянии работать больше одного или двух часов над прозой или поэзией. После третьего раза переработки, я предпочитаю писать заново. После прочтения написанного самим, уже сам отказываюсь от него. Потом, чтобы не разочароваться, после выхода книги я не смотрю на неё больше, я восхищаюсь теми писателями, кто в состоянии переделать заново свое произведение, даже завидую немного в душе!» [17, с. 98].

Жизнь каждого писателя, его жизненные взгляды, дух времени, творческая судьба – все это находит свое отражение в произведениях известных писателей: «Детство», «Мои университеты» Максима Горького, «Мои школы» Сабита Муханова, «В старой школе» («Ески мектепте») Амета Шамуратова, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Чапаев» Дмитрия Фурманова, в этих произведениях писатели рассматривают в качестве героев напрямую собственное участие и подобно

им он создает ряд лирических стихов и повесть «Было много улетевших журавлей» и отмечает что это произведение – из его личной жизни.

Ярким тому подтверждением является высказывание талантливого узбекского писателя А.Кахара: «В каждом художественном произведении присутствуют личные переживания, составные части биографии писателя. Писатель иногда берет из реальной жизни человека для основы типа своего героя. В этих случаях этот реальный человек становится прототипом типа. Писатель, в процессе работы над отдельным произведением отбрасывает качества и свойства, характерные прототипу и добавляет туда отличительные и значимые особенности для характеристики своего героя» [5, с. 51-52].

Каждое путешествие или поездка расширяет не только биографию, но и географию творчества писателя и для каждого писателя и поэта художественный перевод является – самой лучшей школой мастерства. Поэтому Ш.Сеитов за двадцать пять лет, что трудился в художественной литературе перевёл повести «Сирота» С.Айни, «Дети подземелья» В.Короленко, «Севастопольские рассказы» Л.Толстого, «Сказка о царе салтане» А.С.Пушкина, поэму М.Лермонтова «Черкесы», сказку И.Ершова «Горбатый жеребенок», книгу А.Матжана «Крик кваквы», сборник стихов и поэм Н.А.Некрасова «Зеленый шум», Т.Г.Шевченко, а также стихотворения и рассказы В.Жуковского, Р.Тагора, К.Симонова, Р.Казаковой, Р.Отара, М.Турсынзаде, К.Кулиева, Е.Вахидова, Жамбыл Жабаева, А.Лачына, А.Яхяева, Ш.Арыслана, Т.Таймасханова, М.Мухаммедова, К.Мырзалиева, А.Суркова, Р.Галимова и свыше сорока писателей и поэтов, во время работы над переводом их произведений на родной язык, он отмечает, что Н.А.Некрасова «Зеленый шум», обменивается опытом». Об этом писатель пишет следующее: Все они мне дали «что то», например «Зеленый шум» Н.А.Некрасова, но самое положительное влияние оказали переводы произведений Л.Толстого и Н.А.Некрасова. Во-первых, в известной степени я научился секретам их мастерства, а во-вторых в целях поиска созвучных каждому слову этих столпов, рифмы и эквиваленты, добился значительного обогащения своего словарного фонда» [17, с. 100].

Каракалпакский народный писатель, известный ученый, доктор филологических наук, профессор Камал Мамбетов – автор ряда научных трудов, учебников и пособий, связанных с историей каракалпакской литературы, таких как «Каракалпакская литература раннего периода» («Ерте дәүирдеги каракалпак әдебияты» (Нукус, 1976), «Фольклор и письменная литература» («Фольклор ҳам жазба әдебият» (Нукус, 1978), «Каракалпакская литература в XVI-XVIII вв» (Нукус, 1981), «Теория литературы» («Әдебият теориясы» (Нукус, 1995), «История литературы Востока» («Шығыс әдебияты тарихы» (1993), «Каракалпакские сказания» («Каракалпак толғаулары» (1995), монографий «Ажинияз» и «Бердах», трудов, рассказывающих о проблемах литературных связей – «Узбекские и каракалпакские литературные связи» («Ўзбек ҳам

каракалпак әдебий байланыслары» (Нукус, 1992), «Навои и каракалпакская литература» («Наўайы ҳам каракалпак әдебияты» (Нукус, 1991), «Амир Темур и Амир Едиге» («Эмир Темур ҳам Эмир Едиге» (Нукус, 1996) и произведений, связанных с историей каракалпаков – «Родословная каракалпаков» («Қарақалпақлар шежиреси» (Нукус, 1993), «История каракалпаков» («Қарақалпак тарихы» (Нукус, 1994), «Этнографическая история каракалпаков» («Қарақалпақлардың этнографиялық тарихы» (Нукус, 1995), «Истоки истории» («Тарих төркинлери» (Нукус, 1997), и т.д., а в качестве писателя автора произведений, рассказывающих исторические события XIV и XVI веков ногайского периода, состоящих из четырех книг роман-эпопеи: «Разорённый народ» («Бунт» («Топалаң»), «Гнет» («Зобалан»), «Туркестан» («Түркстан»), «Страдания» («Сергиздан») и нескольких повестей и рассказов, отмечает о сложности совместного ведения писательской деятельности с наукой: «Когда учился в аспирантуре не писал никакого художественное произведение. Больше стал писать научные статьи. Это у меня началось с 1965 года и продолжилось до 1976-х годов. В этот период занимался только научной работой. После прочтения множества книг, с немалым накопленным опытом меня притягивала к себе художественная литература. Таким образом, мне пришлось вести их совместно» [7, с. 102]. Писатель пишет следующее об истории создания исторических романов, таких как «Разорённый народ», «Бозатау»: «После защиты диссертации, видно «сильно обрадовался» и ничего не смог писать в течении года. А после того, как вернули мою диссертацию (в 1977-году, в ноябре месяце докторская диссертация ученого, защищавшегося в институте языка и литературы имени А.С.Пушкина в Ташкенте по некоторым причинам не был утверждён ВАКом – Б.З.)» ходил расстроенный еще один год. После этого в течении еще двух лет писал диссертацию заново. Когда сдавал работу на повторное обсуждение, пришла идея создания романа «Разорённый народ». Главной причиной этого было, если и не смогу защитить докторскую диссертацию, хотя бы надеялся, что народ все равно поймет, как много я трудился. Диссертацию смогут прочесть не все. А я всегда хотел быть вместе с моим народом. В 1983-году закончил писать первую и вторую книги романа «Разорённый народ». В том году успешно защитил заново докторскую диссертацию» [7, с. 103].

«Большинство моих научных работ было связано с историей каракалпаков и это требовало тесного сближения с народом, поэтому я искал источники нашей истории в библиотеках городов - Москва, Петербург, Ташкент и Казань в течении 15 лет, для того, чтобы излагать историю народа художественным словом. Поэтому, первая и вторая книги романа «Разорённый народ» написаны в 1980-1983-годах в Ташкенте и Москве, третья и четвёртая книги в 1988-1991-годах в Нукусе» [8, с. 45].

На вопрос журналиста: «У каждого писателя имеется своеобразная творческая мастерская. В чем

специфика вашего способа работы над произведением? Писатель ответил следующее: «Я в основном привык писать, основываясь на определенный источник. Поэтому каждый герой основывается на определенный источник. Конечно, на это не стоит смотреть как на натуралистическое или документальное произведение. Так как, в этих произведениях их имена или личные переживания не изображаются как есть. Когда беру в руки карандаш, передо мной оживает определенный герой, но когда стану писать, мною овладевает сильная фантазия. Потом опять оглядываюсь назад. Главная причина тому, чтобы моя работа не стала похожей на сказку, а больше была похожа на реальную жизнь. Перед написанием нового произведения, в начале я храню его в голове. Потом уже перенесу на бумагу. Написанное произведение я переписываю уже во второй раз. Когда работаю над произведением, я тоже меняюсь как свои герои, становлюсь похожим на них характером. Когда пишу произведения лирического или комического плана я становлюсь веселым. Когда работаю над трагедийными произведениями чувствуется, что я не в себе» [7, с.104].

А, народный поэт Каракалпакстана, известный драматург Кенесбай Рахманов, который писал на всех трех жанрах художественной литературы как поэзия, драматургия и проза, талантливый писатель пишет следующее о процессе перехода с поэзии на драматургию: «До того как, я еще полностью не занялся драматургией, был уже известен как поэт, имеющий свой голос. В семидесятые годы (имеется в виду XX век – Б.З.) зрители перестали посещать наши театры. Это явление считали влиянием телевидения. Но, это было не так. Их перезаписывали режиссеры, актеры, и ставили на сцене. Я в то время подготавливал на телевидении театр телевизионных миниатюр, стал заниматься драматургией и тогда по поручению (просьба, предложение) руководства, я рискнул написать пьесу. В 1975-году в мае месяце вышел на трудовой отпуск и написал комедию «Невестка» («Келин»), трагикомедию «Приглашение в тот мир» («О дуньяга мирэт») [15, с. 75]. Действительно, он смог обогатить каракалпакскую драматургию, которая в 1970-е годы оказалась в трудной ситуации своими комедиями «Девять лоботрясов и один дерзкий» («Тоғыз тоңкылдак, бир шиңкилдек»), «Весельчаки в больнице» («Лакқылар емлеўханада»), «Любовь капризного молодого человека» («Ынжықтың мухаббаты»), «Седьмой муж мамы» («Мамамның жетинши байы»), драмами «Запоздалая весна» («Егленген бэхэр»), «Раненые сердца» («Жаралы жүреклер»), трагедией «Муки» («Зары-гириян») и трагикомедией «Приглашение в тот мир» («О дуньяга мирэт»), добился развития и поднятия еще на одну ступень - театра. Вышеназванные драматические произведения драматурга в качестве неповторимых произведений имеют свое достойное место в репертуарах каракалпакского театра до сих пор.

Драматург на вопрос «Как вы выбираете тему, события, образы в своих произведениях? Они создаются вследствие определенных событий или все

вымышленное?» отвечает так: «Действительно, некоторые события из жизни лежат в основу произведения. Я в качестве тележурналиста, раньше ездил к старику Ауез, который проживал в совхозе «Кунград». Ему было под восемьдесят, но он работал и в преклонном возрасте хлопкоробом. Его снимал и на телевидении, написал очерк в газету о нем. Его характер, веселый нрав (с юмором), образ мне очень понравился. Мой отец тоже был очень похож характером на этого старика, я их характер объединил в старике по имени Дарымбет, и он стал героем пьесы «Невестка». Герои комедии «Весельчаки в больнице» появились на свет благодаря повести «Ливень». Люди и события из жизни как есть не могут быть основой для произведений, особенно, для сценических произведений. Для того, чтобы их поднять их для типического характера нужно много трудиться, много видеть, много читать» [15, с. 76]. Также, он о процессе создания поэтических, драматических и прозаических произведений и о процессе перехода своих произведений с одного жанра в другой, отмечает следующее: «Я пишу стихотворения, когда у меня бывает свободное время, для поднятия настроения. Небольшие по объему стихотворения пишу прямо на улице, когда мысли приходят и дома переписываю на бумагу. А прозу пишу для описания событий, которые не вмещаются в стихотворения и в сценические произведения. Повесть «Песнь разлуки» («Айралық қосығы») написал в семидесятые годы. Потом написал несколько повестей и рассказов, таких как, «Ливень», «Жизнь и смерть». В своих произведениях я по-ровну использую сатиру-юмор с лирикой. Свой роман «Последствие» («Ақыбет») создал на основе трагикомедии «Приглашение в иной мир» («О дуньяга мирэт»). На вопрос журналиста: «Некоторые писатели пишут свои произведения лежа ничком. Европейский классик Вольтер писал лежа на боку или сидя на кресле. А, Эрнест Хемингуэй писал стоя на ногах. Вы как пишете? Пишете когда, в какой половине дня, в какое время года? Бывают ли у вас, чтобы писать - просыпаетесь ночью ото сна, и это случается часто? А отдельные писатели-поэты сядут писать прямо на печатной машинке. В древности Юлий Цезарь и один из современников Г.Уэллс не держа даже в руки карандаш диктовали устно своим помощникам-секретарям и они писали на бумагу. Алексей Толстой после написания рукописи на 1-2 страницы, напечатал их сам на машинке и отредактировал. Константин Симонов всегда писал на машинке. А вы как пишете?», отвечает следующим образом: «Когда раньше дома не было стола, писал лежа ничком. В больнице научился писать лежа на боку. Я пишу ручкой только стихотворения, которые выпускаю в сборнике, а все другие драматические, прозаические произведения пишу прямо на машинке. Этому научила меня оперативная работа на радио-телевидении. Весной, осенью, зимой пишу много. Моя работа нелёгкая, поэтому просыпаюсь ночью около трех, пишу до семи утра и как в ни в чем не бывало в восемь часов ухожу на работу» [15, с.77]. Журналист: «Талантливых лю-

дей в народе говорят «человек со своим покровителем» (с вдохновением), «не такими, как все». Вы как относитесь к такому рассуждению?», на этот вопрос писатель ответил следующее: «Действительно, не все могут писать. Вдохновение подобно буре. Быстро проходит. Вдохновение, восторг – бывает у необычных людей. Если я не нахожу время писать или не пишу много времени, то чувствую себя ненужным и опустошенным, потерявшим свой талант» [15, с.75], отмечает особое свое отношение к творчеству.

Известный писатель и доктор филологических наук, профессор Конысбай Камалов, на вопрос журналиста: «Какой у вас порядок работы в писательстве? При создании произведения какими возможностями пользуетесь?» ответил следующее: «Мне нравится брать в основу своих произведений судьбы людей и интересные события, которые не встречаются у других писателей. Чтобы осуществить эту свою задумку, я всегда наблюдаю различные явления жизни и обычный быт людей. Я нахожу время писать и дома, и на работе, когда бывает у меня свободное время. Но, не люблю писать чересчур много. Много читаю. Мне хочется, чтобы читатели искали и читали мои произведения. Средством своих произведений стараюсь приобщить людей к красоте. Ведь Гегель назвал искусство «уроком красоты». Поэтому много думаю о том, как над чем и над кем писать - о чем, о чьей судьбе. Непрочитанная книга – это промах неудачливого писателя. Я все свои произведения, научные труды пишу быстро. Но много думаю над основным содержанием, над формой своих произведений. Также много думаю над признанием и (не признанием) моих прозаических произведений и научных трудов общественностью. Не пишу те произведения, которые не могут быть приняты общественностью» [4, с. 64]. На вопрос журналиста: «У вас бывает влияние извне или толчок при создании художественного произведения или развиваете ранее задуманную идею? Ответил следующее: «Я наблюдаю жизнь. У меня есть свой своеобразный эстетический идеал, концепции. Я оцениваю жизненные явления, душевные переживания, на основе понятий красоты, юмора, невежества, связанные с судьбой человека и трагедийных категорий. Отсюда вытекает идея моих произведений» [4, с. 64-65].

На вопрос журналиста: «Многие каракалпакские писатели считают своим духовным наставником Ч.Айтматова. Оказало ли на ваше творчество влияние творчество этого великого писателя, или других известных писателей? ответил следующее: «Ч.Айтматов – гордость мастеров слова Центральной Азии. Но, сложно писать произведения в схожем со стилем Ч.Айтматова. Я написал повесть «Маржангул» в лиро-эпическом способе изображения. В лиро-эпическом способе изображения писали свои произведения писатели М.Лермонтов – «Герой нашего произведения», А.Кадыри – «Минувшие дни», М.Авезов – «Случай» («Караш-караш уакыясы»), А.Шамуратов – «Мои встречи с тиграми», А.Кутый – «Неотправленные письма»,

Т.Кайыпбергенов – «Спасибо учителю» и т.д. Поэтому, при написании повести «Маржангул» известное влияние оказали эти произведения вышеуказанных писателей. Кроме того, очень похожа судьба Маржангуль с судьбой «Джамили» Ч.Айтматова. Джамиля ради своей свободы выходит замуж за Данияра. А Маржангул забеременеет от своего возлюбленного. Судьба Джамили заканчивается красотой и добром, а Маржангул - трагедией, смертью» [4, с. 65]. Таким образом, каждый талант, каждый писатель является каждый сам по себе отдельным миром, поэтому при изучении творческой лаборатории писателей, их творческого процесса, способа создания произведений, которые имеют свою специфику, очень важно проведение бесед с ними с глазу на глаз в форме вопросов и ответов, использование воспоминаний и дневников, мемуаров, хранящихся в домашней библиотеке писателей и это играет большую роль в качестве ценного источника.

В соответствии с широко используемыми сегодня в мировой литературе историко-сравнительным, биографическим, психобиографическим, историко-культурным методами проблема творческой личности и литературного героя рассматривается в контексте феномена творческой гармонии и изучается как литературно-эстетическая категория литературы. В результате появляется возможность всестороннего изучения человека, глубокого понимания жизненных фактов и психических состояний в творчески-человеческой биографии, научного, теоретического и художественно-эстетического обоснования компонентов, составляющих механизм творчества. В процессе исследования используется целый комплекс методов художественно-психологического и художественного анализа, наряду с биографическими, историко-хронологическими методами при углубленном изучении творческой личности, литературной личности, творчески-человеческой жизни, биографии и литературно-эстетических взглядов писателя. На этой основе возникает неразрывная связь литературоведения с науками лингвистики, истории, этнографии, культурологии.

В статье анализируется важность изучения творческой лаборатории писателя в каракалпакской литературе, впервые обсуждается и делается следующие выводы. Было решено проанализировать творческую лабораторию каракалпакских писателей, создавших уникальную литературную школу в мире искусства, в будущем в монографическом аспекте.

В литературе изучение творческой психологии, творческой личности, авторского мышления и мировоззрения, социального положения, творческой концепции, эстетического вкуса, убеждений в творческой лаборатории писателя играет важную роль в определении индивидуального стиля писателя.

На конкретных примерах анализируются умения и методы работы талантливых писателей в создании литературных произведений, работа их произведений над текстовым произведением.

Писатели могут выбирать из жизненных событий, добавлять художественную фактуру к произведению, раскрывать закономерности, определяющие особенности определения конкретного стиля произведения при выборе композиции и сюжета произведения.

При рассмотрении творчества автора в тесной связи с его биографией большое значение имеет баланс между авторским «Я» и биографическим «Я», процесс перехода к произведениям искусства творческого мировоззрения и мышления.

Список литературы

1. Архангельская Т.Н. В творческой лаборатории Л.Н. Толстого: Источники, прообраз и образ, литературные связи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2004.
2. Грифцов Б.А. Как работал Бальзак. Москва, 1958.
3. Громов Л.П. В творческой лаборатории Чехова. Ростов-на-Дону. 1963.
4. Камалов К. У меня есть идеал // Амударья, 1999. №2.
5. Каххар А. Беседа с молодежью. Ташкент, 1968.
6. Ковалёв А.Г. Психология литературного творчества. Ленинград, 1960.
7. Мамбетов К. Восемнадцать вопросов // Амударья, 1990. №6.
8. Мамбетов К. Как я стал писателем и литературоведом // Амударья, 2000. №3.
9. Медведев П. В лаборатории писателя. Ленинград, 1960.
10. Мейлах Б. Талант писателя и процессы творчества. Ленинград, 1969.

11. Музаффаров Р. Творческая лаборатория Сибгата Хакима: проблемы литературного мастерства: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2011.

12. Нигматуллина Ю.Г. Комплексное исследование художественного творчества. Проблемы прогнозирования. Казань, 1990.

13. Новиков В.В. Творческая лаборатория Горького-драматурга. Москва, 1976.

14. Паперный З. О мастерстве Маяковского. Москва, 1957.

15. Рахманов К. Вдохновение окрыляет человека // Амударья, 1999. №3.

16. Салимзянова Э.Ш. Творческая лаборатория Анвара Шарипова (особенности научного и литературного мастерства): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2016.

17. Сейтов Ш. Талант – это судьба // Амударья, 1989. №8.

18. Фатхрахманов Р.Г. Творческая лаборатория прозаика (на материале произведений А. Еники, М. Магдеева, А. Гилязова, Н. Фаттаха и др.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1999.

19. Фортунатов Н.М. Творческая лаборатория Л. Толстого: наблюдения и раздумья. Москва, 1983.

20. Храпченко М. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. Москва, 1970.

21. Цейтлин А.Г. Труд писателя. Вопросы психологии творчества, культуры и техники писательского труда. Москва, 1962.

22. Чуковский К.И. Мастерство Некрасова. Москва, 1955.

23. <https://ziyouz.uz/suhbatlar/yozuvcining-iqrorlari-gabriel-garsia-markes-bilan-suhbat/>